

SoildiverAgro project

Uusien maanviljelykäytänteiden soveltaminen sadon määrän ja laadun parantamiseksi

MITÄ JA MIKSI

Viljelijöiden kokemukset ja kiinnostus käyttää erilaisia menetelmiä maaperän laadun parantamiseksi

Viljelijöiden käsitykset maaperän laadusta ovat erittäin tärkeitä kestävien viljelykäytäntöjen kehittämisessä. SoildiverAgro-hankkeessa toteutettu viljelijäkysely tunnisti nykyisessä viljelyssä esiintyviä merkittäviä maatalousmaahan liittyviä ongelmia sekä tehokkaimmat viljelykäytännöt näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Kyselyaineisto kerättiin kuudelta eri alueelta Euroopassa. Suomessa 357 viljelijää vastasi kyselyyn. Heistä 71 % oli tavanomaisia viljelijöitä ja 29 % luomuviljelijöitä. Kyselyllä pyrittiin selvittämään viljelijöiden nykyisiä peltomaan hoitokäytäntöjä ja uusien käytäntöjen omaksumista tiloillaan. Suomessa arvioituista 13 käytännöstä suosituimpia olivat harvemmin kyntäminen ja muokkaussyvyyden vähentäminen. Yli

70 % viljelijöistä ilmaisi kiinnostuksensa näihin käytäntöihin. Myös pitkien viljelykiertojen toteuttaminen oli kiinnostavaa, sillä 70 % aikoi soveltaa käytäntöä tulevaisuudessa. Kyselyssä mitattiin myös viljelijöiden käsityksiä eri käytäntöjen mahdollisista vaikutuksista. Erityisesti pellon kattaminen orgaanisella aineksella, sekaviljely ja peitekasvit nähtiin käytäntöinä, jotka edistävät hyvää maaperän laatua. Yleinen asenne maaperän laadun parantamiseen oli Suomessa melko positiivinen, 4,1 asteikolla yhdestä viiteen. Se oli kuitenkin alhaisempi kuin muissa tutkimuksen maissa.

1. Suomessa viljelijät pitävät yleensä peltojensa maan laatua melko hyvänä.

AVAINSANAT

Kiinnostus soveltaa, maan hoito, viljelijöiden aiomukset

KIRJOITTAJA

Eija Pouta, Luonnonvarakeskus (Luke), Suomi

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.